

CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

TODOS
pela saúde de
TODAS

SESMA
Secretaria de
Saúde

Belém
Prefeitura da *noossa gente*

FICHA TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDMILSON BRITO RODRIGUES

EDILSON MOURA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDRO ANAISSE

COORDENAÇÃO

CAMILO EDUARDO ALMEIDA PEREIRA

TAMILIS FEITOSA LEAL VITTOR NINA DE LIMA

ELABORAÇÃO

JULIANE COSTA SANTOS

PATRICIA VASTRES VIEIRA DA SILVA

SAMUEL DA SILVA RIBEIRO

SESMA
Secretaria de
Saúde

Belém
Prefeitura da *noossa gente*

O QUE É O HPV?

O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus transmitido através das relações sexuais, por meio do contato direto com a pele ou mucosa infectada, além disso pode haver transmissão durante o parto.

A infecção persistente por um ou mais tipos de HPV é a causa da maioria dos cânceres do colo do útero, o qual é a neoplasia ginecológica mais incidente no estado do Pará.

Existem diversos tipos de HPV, alguns são considerados oncogênicos, apresentando maior risco ou probabilidade de provocar infecções persistentes e estar associados a lesões precursoras de câncer, como por exemplo os tipos 16 e 18.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

As lesões relacionadas ao HPV podem estar presentes em diversas partes do corpo, mas apresentam predileção pela região anogenital. Os locais frequentemente acometidos são: colo do útero, vagina, vulva, ânus e pênis. Após a infecção o HPV pode seguir três caminhos diferentes:

As mulheres que evoluem para os casos de câncer do colo uterino podem ser assintomáticas ou apresentar sintomas como sangramento vaginal intermitente ou após as relações sexuais, secreção vaginal anormal, dor abdominal e ainda queixas urinárias e/ou intestinais.

**EXAME PREVENTIVO
(PAPANICOLAU/CITOPATOLÓGICO)**
REALIZADO NAS MULHERES ENTRE
25 A 64 ANOS, QUE TEM OU JÁ
TIVERAM ATIVIDADE SEXUAL

VACINAÇÃO
TODAS AS CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DE 9 A 14 ANOS;
IMUNOSSUPRIMIDOS DE 9 A 45
ANOS

**VOCÊ SABE
COMO PREVINIR?**

PRESERVATIVO
USAR DURANTE TODO CONTATO
SEXUAL, PORÉM NÃO PROTEGE
TOTALMENTE JÁ QUE NÃO COBRE
TODAS AS ÁREAS PASSÍVEIS DE
CONTAMINAÇÃO

EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO UTERINO

VOCÊ SABE QUAIS ORIENTAÇÕES DAR À PACIENTE ANTES DO EXAME?

EVITAR O USO DE LUBRIFICANTES, ESPERMICIDAS OU MEDICAMENTOS POR VIA VAGINAL NAS 48 HORAS ANTES

NÃO REALIZAR EXAMES INTRAVAGINAIS 48 HORAS ANTES

REALIZAR A PARTIR DE 5 DIAS DO TÉRMINO DA MENTRUAÇÃO

NÃO TER RELAÇÕES SEXUAIS DOIS DIAS ANTERIORES AO EXAME

Em casos de sangramento vaginal anormal é mandatório realizar o exame preventivo mesmo com o sangramento.

COLETA DO EXAME CITOPATOLÓGICO

- Deve ser realizado em local adequado, em maca ginecológica e utilizando um foco de luz.
- O material deve estar devidamente separado:

espécúlo, lâminas de vidro para acondicionamento da amostra, espátula de Ayre, escova endocervical, Equipamentos de Proteção Individual, solução fixadora, álcool a 95% ou spray de polietilenoglicol, recipiente para acondicionamento das lâminas e lápis para identificação da paciente nas lâminas.

- Preencher o formulário para requisição de exame citopatológico do colo uterino.
- Verificar se a lâmina está devidamente higienizada e Identificar em sua porção fosca com as iniciais da paciente e data de nascimento, utilizando lápis preto ou grafite.

- Explicar o exame para a paciente.
- Orientar a paciente a esvaziar a bexiga e encaminhá-la para colocação do avental/camisola em local privativo.
- Lavar as mãos e colocar EPIs.
- Colocar a paciente em posição ginecológica e cobri-la com lençol descartável.
- Posicionar o foco de luz.
- Observar a genitália externa, prestando atenção à pilificação e sua distribuição, à integridade do clitóris, meato uretral, grandes e pequenos lábios. Verificar a existência de secreções vaginais, sinais inflamatórios, presença de varizes, úlceras, fissuras, verrugas e/ou tumorações.
- Escolher o espéculo de acordo com características perineais e vaginais, e em mulheres idosas com atrofia genital, molhar o espéculo com soro fisiológico para facilitar a introdução.
- Introduzir o espéculo delicadamente com a abertura em posição vertical e ligeiramente angulado. Após a introdução, rotacioná-lo até a posição transversa, para que a abertura do espéculo fique na posição horizontal, e então abrir o espéculo lentamente para expor o colo uterino.
- Observar as características do conteúdo vaginal e do colo uterino buscando alterações.

- Realizar a coleta da ectocérvice com a espátula de Ayre voltada para o lado que contém a reentrância. Para isso, encaixe a ponta da espátula com maior tamanho no orifício externo do colo uterino e faça uma rotação de 360 graus coletando o material. Deposite o material coletado em um lado da lâmina.
- Introduza a escova endocervical através do orifício externo do colo uterino e faça uma rotação de 360 graus para coleta do material do endocérvice. Deposite o material no lado limpo da lâmina através de um movimento de rotação.

- Fixar imediatamente o material na lâmina para evitar ressecamento.
- Acondicionar a lâmina na caixa devidamente identificada e lacrar a tampa com fita gomada.
- Fechar o espéculo, deixando uma pequena abertura que permita tracioná-lo levemente sem pinçar o colo uterino.
- Retirar o espéculo levemente inclinado e de forma lenta.
- Enviar as lâminas ao laboratório devidamente acondicionadas e com o formulário de requisição.

ORIENTAÇÕES PÓS EXAME

A paciente deve ser informada sobre a possibilidade de sangramento de pequeno volume em decorrência da coleta e sobre a importância do retorno em consulta com o resultado do exame para que seja realizada a conduta adequada.

DIAGNÓSTICOS CITOPATOLÓGICO E CONDUTAS

DIAGNÓSTICO CITOPATOLÓGICO		FAIXA ETÁRIA	CONDUTA INICIAL
CÉLULAS ESCAMOSAS ATÍPICAS DE SIGNIFICADO INDETERMINADO (ASCUS)	POSSIVELMENTE NÃO NEOPLÁSICAS (ASC-US)	< 25 ANOS	REPETIR EM 3 ANOS
		25 A 29 ANOS	REPETIR A CITOLOGIA EM 12 MESES
		≥ 30 ANOS	REPETIR A CITOLOGIA EM 6 MESES
	NÃO SE PODENDO AFASTAR LESÃO DE ALTO GRAU (ASC-H)		ENCAMINHAR PARA COLPOSCOPIA
CÉLULAS GLANDULARES ATÍPICAS DE SIGNIFICADO INDETERMINADO (AGC)	POSSIVELMENTE NÃO NEOPLÁSICAS OU NÃO SE PODENDO AFASTAR LESÃO DE ALTO GRAU		ENCAMINHAR PARA COLPOSCOPIA
CÉLULAS ATÍPICAS DE ORIGEM INDEFINIDA (AOI)	POSSIVELMENTE NÃO NEOPLÁSICAS OU NÃO SE PODENDO AFASTAR LESÃO DE ALTO GRAU		ENCAMINHAR PARA COLPOSCOPIA
LESÃO DE BAIXO GRAU (LSIL)		< 25 ANOS	REPETIR EM 3 ANOS
LESÃO DE ALTO GRAU (HSIL)		≥ 25 ANOS	REPETIR A CITOLOGIA EM 6 MESES
LESÃO INTRAEPITELIAL DE ALTO GRAU NÃO PODENDO EXCLUIR MICROINVASÃO			ENCAMINHAR PARA COLPOSCOPIA
CARCINOMA ESCAMOSO INVASOR			ENCAMINHAR PARA COLPOSCOPIA
ADENOCARCINOMA IN SITU (AIS) OU INVASOR			ENCAMINHAR PARA COLPOSCOPIA

VOCÊ O QUE FAZER AGORA?

Você deve registrar no PEC (prontuário eletrônico do cidadão) ou na ficha de procedimento do CDS (coletas de dados simplificado).

A cobertura do exame citopatológico é um dos indicadores do PREVINE BRASIL e o registro desse procedimento possibilita a captação de recurso para a Atenção Primária a Saúde do município.

QUEM DEVE REGISTRAR?

- Coleta do exame: médico ou enfermeiro.
- Cadastro individual: todos os profissionais que compõe a equipe de saúde.

COMO REGISTRAR?

Poderá ser o Cadastro Individual Completo descrito no Guia de Qualificadores CDS e/ou o cadastro no Módulo Cidadão.

Módulos > Cidadão

Cidadão

Nome/CNS/CPF do cidadão

Data de nascimento: dd/mm/aaaa

Nome da mãe

Município de nascimento

Limpar filtros | Buscar cidadão

A usuária deve possuir o número do CPF e/ou CNS, data de nascimento e sexo vinculado ao seu cadastro. Caso o cadastro esteja incompleto e/ou incorreto é necessário realizar a atualização do cadastro.

Equipe responsável pelo cidadão

A equipe responsável vinculada tem a responsabilidade de acompanhar este cidadão. O vínculo pode ser com a equipe responsável pela área em que o cidadão reside ou com outra equipe ou unidade de saúde.

Vincular equipe responsável

Se a opção **Utilizar a informação do cadastro individual do cidadão** estiver marcada, a equipe responsável será sempre a última a atualizar o cadastro individual do cidadão. Se a opção estiver desmarcada, o vínculo será alterado apenas manualmente.

Utilizar informação do cadastro individual do cidadão

Unidade de saúde responsável
Unidade de Saude da Familia Dr Jairo Leite da Silva

Equipe responsável *

Preenchimento obrigatório.

Cancelar | Salvar

Pode-se realizar o cadastro também pelo módulo "Cidadão", neste caso é necessário vincular à equipe e "salvar".

P Plano

Insira informações adicionais sobre o plano de cuidado.

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

CIAP 2

SIGTAP

citopatológico

Coleta de citopatológico de colo uterino
CDS
Código 0201020033

No "Plano" do SOAP, registrar no bloco de intervenção e/ou procedimentos clínicos a realização do exame citopatológico.

SIGTAP 02.01.02.003-3 – Coleta de Material p/ exame citopatológico de colo uterino

FICHA DE PROCEDIMENTOS

DIGITADO POR:

DATA:

/ /

CONFERIDO POR:

FOLHA Nº:

CNS DO PROFISSIONAL*

CBO*

CNES*

INE*

DATA*

_____-____

/ /

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
TURNO*		(M)(T)(N)														
Nº PRONTUÁRIO																
CNS DO CIDADÃO																
Data de nascimento*	Dia/mês	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Ano															
Sexo* (F) Feminino (M) Masculino		(F)(M)														
Local de atendimento*																
Escuta inicial/orientação		<input type="checkbox"/>														
Procedimentos/Pequenas cirurgias*	Acupuntura com inserção de agulhas	<input type="checkbox"/>														
	Administração de vitamina A	<input type="checkbox"/>														
	Cateterismo vesical de alívio	<input type="checkbox"/>														
	Cauterização química de pequenas lesões	<input type="checkbox"/>														
	Cirurgia de unha (cantoplastia)	<input type="checkbox"/>														
	Cuidado de estomas	<input type="checkbox"/>														
	Curativo especial	<input type="checkbox"/>														
	Drenagem de abscesso	<input type="checkbox"/>														
	Eletrocardiograma	<input type="checkbox"/>														
	Coleta de citopatológico de colo uterino	<input type="checkbox"/>														
	Exame do pé diabético	<input type="checkbox"/>														
	Exérese/biópsia/punção de tumores superficiais de pele	<input type="checkbox"/>														
	Fundoscopia (exame de fundo de olho)	<input type="checkbox"/>														
	Infiltração em cavidade sinovial	<input type="checkbox"/>														
	Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	<input type="checkbox"/>														
	Remoção de corpo estranho subcutâneo	<input type="checkbox"/>														
	Retirada de cerume	<input type="checkbox"/>														
	Retirada de pontos de cirurgias	<input type="checkbox"/>														
	Sutura simples	<input type="checkbox"/>														
	Triagem oftalmológica	<input type="checkbox"/>														
	Tamponamento de epistaxe	<input type="checkbox"/>														
	Teste rápido	De gravidez	<input type="checkbox"/>													
		Dosagem de proteinúria	<input type="checkbox"/>													
		Para HIV	<input type="checkbox"/>													
		Para hepatite C	<input type="checkbox"/>													
		Para sífilis	<input type="checkbox"/>													
	Administração de medicamentos	Oral	<input type="checkbox"/>													
		Intramuscular	<input type="checkbox"/>													
Endovenosa		<input type="checkbox"/>														
Inalação/Nebulização		<input type="checkbox"/>														
Tópica		<input type="checkbox"/>														
Penicilina para tratamento de sífilis		<input type="checkbox"/>														
Subcutânea (SC)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde (BR). Instituto Nacional do Câncer - INCA: Controle do câncer de colo do útero: Apresenta as ações para o controle do câncer do colo do útero [internet]. [Brasília]: Ministério da Saúde (BR); 2022 Nov 29 [cited 2023 March 07]. Available from: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero>.

2. Ministério da Saúde (BR). Instituto Nacional do Câncer - INCA: Controle do câncer de colo do útero: Apresenta as ações para o controle do câncer do colo do útero [internet]. [Brasília]: Ministério da Saúde (BR); 2022 Nov 29 [cited 2023 March 07]. Available from: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-utero>.

3. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis: Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil 2021-2030 [internet]. [Brasília]: Ministério da Saúde (BR); 2021 [cited 2023 March 07]. Available from: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-dedant-2022_2030.pdf/@download/file/Plano%20de%20dant%202021_2030.pdf

4. Ministério da Saúde (BR). Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização da Rede: Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer de Colo do Útero [internet]. [Rio de Janeiro]: Ministério da Saúde (BR); 2. Edição Revista, Ampliada e Atualizada; 2016 [cited 2023 March 07]. Available from: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//diretrizes_para_o_rastreamento_do_cancer_do_colo_do_utero_2016_corrigido.pdf.

5. Brasil. Portaria no. 874, 2013 May 16. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília: Sistema Legislativo da Saúde; 2013.

6. Lula CEO, Pereira W, Menezes NHS, Vieira AC; Secretaria de Saúde do Maranhão (BR). Luta, cuidado e prevenção: Campanha contra o Câncer de Colo do Útero [internet]. [Maranhão]: Secretaria de Saúde do Maranhão [cited 2023 March 07]. Available from: <https://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/CARTILHA-MARCO-LILAS.pdf>.

7. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis. Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunização: Guia Prático sobre o HPV: Guia de Perguntas e Respostas para Profissionais de Saúde [internet]. [Brasília]: Ministério da Saúde; 2014 February [cited 2023 March 07]. Available from: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//guia-pratico-hpv-2013.pdf>.

8. Instituto Nacional do Câncer - INCA: HPV. [Brasília]: INCA; 2023 March 08; [cited 2023 March 07]. Available from: <https://www.gov.br/inca/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/hpv>.

9. Soares IM, Machado IC, Freitas LC, Castro MIM; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Muruci - UFVJM. Federação Internacional dos Estudantes de Medicina do Brasil - IFMSA Brasil: Cartilha de Prevenção ao Câncer de Colo do Útero [internet]. [Diamantina]: UFVJM, 1. Edição; 2022 [cite 2023 March 07]. Available from: http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/bitstream/1/2832/1/prevencao_colo_uterio.pdf.

10. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica: Controle de Cânceres do Colo do Útero e de Mama [internet]. [Brasília]: Ministério da Saúde, 2. Edição, Caderno de Atenção Básica n. 13; 2013 [cited 2023 March 07]. Available from: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controlo_canceres_colo_uterio_2013.pdf.

11. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção Primária à Saúde: Guia para Qualificação dos Indicadores da APS [internet]. [Brasília]: Ministério da Saúde (BR), 2. Edição - versão eletrônica; 2023 [cited 2023 March 07]. Available from: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/guia_qualificacao_pec_2022.pdf.

12. Fernandes CE, Sá MFS, Filho ALS, Pompei LM, Machado RB, Podgac Sérgio. Tratado de Ginecologia FEBRASGO. Rio de Janeiro: Elsevier; 2019. Capítulo 5.26, Infecção pelo HPV, p. 862-886.

SESMA
Secretaria de
Saúde

Belém
Prefeitura da *noossa gente*